

АҲМАД ДОНИШ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ҚАРАШЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ ОМИЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6046411>

Бозоров Шухрат Салайдинович
Сам ДЧТИ 2- босқич докторанти

Аннотация: Мақолада Аҳмад Донишнинг маърифатпарвар олим даражасига кўтарилишига таъсир қилган омиллар келтириб ўтилган. Ҳамда мутафаккирнинг ҳаёти ва илмий мероси ҳақида кейинги авлод вакиллариининг маълумотлари кенг тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: “Дафтари тақвим” (“Кундаликлар”), Садриддин Айний, Сотим Улуғзода, “Аҳмад Калла”, машварат, (“Нодир воқеалар”, таназзул.

XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистон ўлкасида вужудга келган жадидчилик миллий-озодлик ҳаракати минтақада етилиб келаётган тарихий, ижтимоий-сиёсий вазиятлар инқилобини тезлаштирди. Ушбу инқилобий жараёнларнинг дебочаси маърифатпарвар Аҳмад Дониш илмий фалсафий меросида теран ёритилган десак муболаға бўлмайди.

Аҳмад Донишдан катта илмий-маънавий мерос қолган бўлиб, кўплаб олимлар томонидан тадқиқ этилган. Жумладан, Евгений Бертельс, Садриддин Айний, Сотим Улуғзода, Садри Зиё, Иброҳим Мўминов, Иброҳим Ҳаққул каби файласуф олимлар томонидан мутафаккирнинг ҳаёти ва илмий мероси тадқиқ этилган.

Жумладан, академик Иброҳим Мўминов тадқиқотларида Аҳмад Дониш ижодига катта аҳамият берилган¹. Иброҳим Мўминов Аҳмад Донишнинг Бедил асарларини ўрганганини, унинг фалсафий қарашларида коинотнинг абадийдиги, руҳнинг жисмга муносабати ҳақидаги қарашларини таҳлил этганлигини қайд этади. Иброҳим Мўминов Аҳмад Донишнинг деярли барча асарларини ёритиб, унинг табиат ҳодисаларига, динга муносабатини, руҳ, жон, таваккул, нарса ва жисмлар, олам абадийлиги, тақдир ҳақидаги фикрларини ўргангани ва давр нуқтаи назаридан таҳлил этади. Шунингдек,

¹ Мўминов И.М. Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане. Ташкент: Фан, 1976; Выдающиеся мыслители Средней Азии. - М.: Знание, 1966; Танланган асарлар 4 томлик. - Тошкент: Фан, 1969; Из истории развития общественно-философской мысли в Узбекистане конца XIX и начала XX вв. Ташкент: Госиздат, 1957.

мутафаккирнинг ватанпарварлик, адолат, маърифат ҳақидаги ғояларини таҳлил қилиб, жамиятдаги адолатсизликка барҳам бериш ҳақидаги фикрларини ҳам ёритади.

Шунингдек, жадидларнинг фалсафий ижоди ҳамда маърифатпарварлик фаолиятига таъсир этган омиллар ва манбалар сирасига Тожикистонлик олимлар З.Ражабов ва А.Баҳоуддиновлар Аҳмад Дониш ва унинг “Наводирул-вақое” (“Нодир воқеалар”) асарини муҳим аҳамиятга эга бўлганлигини ўз тадқиқотларида кўрсатиб ўтгани ҳолда, Марказий Осиё маърифатпарварларини Аҳмад Дониш фаолиятининг изчил давомчиси сифатида эътироф этганлар².

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Шарқшунослик институтининг қўлғамалар фондида Аҳмад Дониш илмий меросига оид ўн олти тасвир, бир қанча шеърлари киритилган тазкиралар, Имом Ғаззолий ва Абдурахмон Жомий асарларидан кўчирилган қўлғам нусхалар жой олган. Жумладан, Аҳмад Донишнинг 1877 йилда ёзилган “Мажмуаи ҳикояти Аҳмади Калла” (Аҳмад Калланинг ҳамма тарихий ва фалсафий асарлари – *И.Мўминов таржимаси*) номли қўлғамасида турли тарихий, адабий, фалсафий масалаларда чуқур таҳлилий фикрлар юритилган. 1902 йилда бошқа бир хаттот томонидан кўчирилган мазкур қўлғамда Марказий Осиё тарихидаги машҳур шахслардан Мирзо Улуғбек, шоир ва файласуф Абдурахмон Жомий ҳақида батафсил маълумот берилган. Шунингдек, калом илми борасида бир қанча фалсафий қарашлар илгари сурилган³.

Аҳмад Донишнинг замондошлари уни жуда кўп асар ёзган, деб маълумот берадилар. Аҳмад Донишнинг адабий меросидан бизгача ўнг минг мисрадан ортиқроқ шеърлари ва бир неча асарлари етиб келган. Дониш ушбу асарларида Бухоро амирининг давлатни идора этиш услубидаги камчиликларини ҳамда дин вакилларини танқид қилган.

“Донишнинг асарларида янги маданиятни, маърифатни кенгайтириш, мактаблар ва давлат тизимини ислоҳ қилиш учун кураш акс эттирилган. Шунинг учун ҳам унинг асарлари Бухоро амирлиги маърифатпарвар зиёлилари учун қомусий асарлар саналган”⁴.

² Жумаев Ж. Жадид мутафаккири Саидахмад Сиддиқий –Ажзий фаолиятини ёритувчи манбалар. <http://www.azon.uz/content/views/jadid-mutafakkiri-saidahmad-siddiqiy-ajz>

³ Мўминов И.М. Ўзбекистондаги табиий-илмий ва ижтимоий -фалсафий тафаккур тарихидан лавҳалар (XIX асрдан ва XX асрнинг бошларигача). -Т.: Фан,1999. –Б. 179.

⁴ Юнусов А. Аҳмад Дониш. Сталинобод: Ирфон, 1960. 19-25 с.

Бундан ташқари, Аҳмад Донишнинг “Наводир ул-вақоеъ” (“Нодир воқеалар”), “Таржимаи аҳволи амирони Бухоро” (“Бухоро амирларининг таржимаи ҳоллари”), “Тарихи салтанати хонадони манғития” (“Манғит амирлари тарихи”), “Дафтари тақвим” (“Кундаликлар”), “Рисолаи дар назми тамаддун ва маъовун” (“Маданият ва жамият тартиби ҳақида рисола”), “Мажмуаи ҳикояти Аҳмади Калла” (“Аҳмад Калла ҳикоялари тўплами”), “Ин рисолаист ислоҳ миёни шиа ва сунн” (“Шиалар ва суннийларни яраштириш тўғрисида насиҳат”), “Манозир ул-кавокиб” (“Сайёраларнинг жойлашуви”), “Рисола фи аъмол ал-курра” (“Глобусдан фойдаланиш йўллари”), “Мажмуи рисолаи нужум”, “Меъёри тадайюн”, “Бухородан Петербургга саёҳат” сингари қўлёзма асарлари нусхалари қўлёзмалар фондида сақланмоқда.

Қайд этиб ўтиш керакки, адибнинг “Таржимаи аҳволи амирони Бухоро”, “Тарихи салтанати хонадони манғития”, “Рисолаи дар назми тамаддун ва маъовун”, “Мажмуаи ҳикояти Аҳмади Калла”, “Ин рисолаист ислоҳ миёни шиа ва сунн” “Бухородан Петербургга саёҳат” каби рисолалари, “Дафтари тақвим” асарлари ҳам илғор прогрессив ғоялар билан суғорилгандир.

Аҳмад Дониш ўз қизиқишлари ва илмий изланишларини давом эттириб “Рисолат дар илми Кура” (“Глобус ҳақида рисола”) номли асарида глобуснинг вазифалари, унинг илм-фан учун аҳамияти, глобусдан фойдаланиш ва Ернинг думалоқлиги ҳақида баҳс юритади. Мутафаккирнинг ушбу рисоласи ҳам тожикистонлик олим Абдуғани Мирзоев томонидан 1949 йил Тошент Давлат кутубхонасининг қўлёзмалар фондида топиб ўрганилган⁵.

Аҳмад Дониш умрининг охирларида “Тарих рисоласи” номи билан машҳур бўлган “Тарихи салтанати хонадони манғития” (“Манғит амирларининг қисқача тарихи”) асарини ёзган. Дониш ушбу асарида асосий эътиборини меҳнаткаш деҳқонларга қаратиб, солиқ йиғиш вақтидаги маҳаллий ҳукмдорлар ва амир амалдорларнинг ноҳақликларини ёритган. Бир томондан ўтмишда яхши ном қолдирган Амир Темур, Ҳусайн Бойқаро, Абдуллахон, Субҳонқулихон ва амир Шоҳмурод каби одил подшоҳларнинг адолатли салтанат бошқарувини ёритиб, уларни “дин ва давлатни покловчилар”, деб эътироф этган. Иккинчи томондан нодонлик билан бошқарилган Бухоро амирлигининг Амир Музаффар салтанати мисолида мамлакатнинг таназзули сабабларини фалсафий таҳлил қилган.

Шунингдек, Аҳмад Дониш Бухоро амирлиги аҳолисининг ҳаёти билан яқиндан танишиш мақсадида ҳар йили амирлик қишлоқлари бўйлаб икки ойлик

⁵ Раджабов З. Из истории общест. полит. мысли. XIX – XX вв. 184-185 с. Сталинобод, 1957.

саёҳат уюштирган. Мутафаккирнинг фикрича, Бухоро амирлиги аҳолисининг чорак қисми давлатдаги ижтимоий-иқтисодий таназулни ва унинг сабабларини яхши англаган ҳолда, мавжуд ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий тартиблардан норози бўлган.

Бухоро туманларига қилган саёҳатларида у халқ ҳаёти, мусиқаси, удумлари билан танишар, уларнинг эҳтиёжига қараб, амир-амалдорларнинг кирдикорларидан суҳбатлашар, халқни раҳмсиз эзилишини кўриб, азоб чекар эди⁶.

Аҳмад Донишнинг ижтимоий-фалсафий дунёқарашларини ўрганиш ва таҳлил қилиш асносида файласуф олим, академик Иброҳим Мўминов: “У ўз ватани ва халқини қоқоқликдан чиқариш йўлини дастлаб қуйидаги ҳаётий муҳим тадбирларни амалга оширишда деб билганлигини эътироф этган. Жумладан:

- мамлакат мустақиллигини таъминлайдиган адолатли ҳокимият ўрнатиш;
- ирригацияни кенгайтириш асосида деҳқончиликни ривожлантириш;
- ҳунармандчилик ишларига ҳар томонлама ёрдам бериш (имконият яратиш);
- фан ютуқларига эришиш учун ҳаракат қилиш;
- олимлар, тиббиёт ходимлари тайёрлаш каби прогрессив ғоялари чиққан ва аҳолининг улар хизматидан баҳраманд бўлишини истаган”⁷.

Аҳмад Дониш васиятларнинг асосий мазмуни касб-ҳунар эгаллаш, илм олиш, ҳалоллик, мол-дунё тўплаш ҳирсидан узоқ бўлиш, инсонларга ҳар қандай ҳолатда ҳам яхшилик қилиш каби ҳам дунёвий, ҳам исломий ахлоқ қоидаларидан ташкил топган. Шунингдек, барча сиёсий ўзгаришлар тарихини чуқур ўрганган мутафаккир қарашларининг диққатга сазоворлиги шундаки, ҳақсизлик ва адолатсизлик сабаблари давлат ишлари – мутлоқ ҳокимият ёлғиз подшо қўлида бўлганлигидан деб изоҳлаган. Ривожланган Европа давлатларини мисол келтириб “барча давлатларни енгиб, бутун дунёга эга бўлишларининг сабаби ҳуқуқда ҳаммининг тенглиги ва давлатни ҳаммининг ўртасида турган киши идора қилишидадир”⁸, деб таъкидлаган.

⁶ Ахмедова З. Аҳмад Маҳдуми Дониш. Монография. Бухоро: Дурдона нашрети, 2021. – Б. 34

⁷ Мўминов И.М. Ўзбекистондаги табиий-илмий ва ижтимоий -фалсафий тафаккур тарихидан лавҳалар (XIX асрдан ва XX асрнинг бошларигача). -Т.: Фан,1999. – Б.183-184.

⁸ Мўминов И.М. Ўзбекистондаги табиий-илмий ва ижтимоий -фалсафий тафаккур тарихидан лавҳалар (XIX асрдан ва XX асрнинг бошларигача). -Т.: Фан,1999. –Б.185.

Аҳмад Дониш ижодида умр мазмунини фалсафий таҳлил қилиш алоҳида ўрин тутди. Мутафаккир ҳар бир инсон ҳаёти давомида эзгу ишлар қилмоғи, илму ҳунарини эл-юртига бахшида этмоғи лозимлигини уқтиради. Ҳар бир киши “каттадан ҳам, кичикдан ҳам сабоқ олишга интилин” деб таъкидлаб, Суқрот, Арасту ва Афлотун каби буюк файласуфларнинг айрим нарсаларни ўз шогирдларидан ўрганганлигини мисол келтиради.

Аҳмад Донишнинг маърифатпарварлик ва ижтимоий-фалсафий қарашлари асосан амирлик тузумини ислоҳ қилиш, ҳуқуқий демократик давлат ва жамияти барпо этиш, турли табақа вакилларида иборат қонун чиқарувчи кенгаш (машварат) тузиш, барча қонун, низомларни ушбу кенгашда ишлаб чиқиб, ҳаётга татбиқ этиш, таълим (мактаб, мадраса) тизимини ислоҳ қилиш, фанларни ўқитиш усубини янгилаш каби орзуларларни рўёбга чиқариш асносида шаклланди.

Аҳмад Дониш Бухоро амирлиги ижтимоий-сиёсий, маданий ҳаётида бевосита фаол иштирок этади. Бу эса унга давлат тизими, қонунчилик, хонлиқнинг ички ва ташқи сиёсати билан яқиндан танишишга имкон беради. “Тамаддун ва ўзаро ёрдам тартиби” рисоласида у Бухоро амирлиги ижтимоий-сиёсий тизимини ислоҳ қилиш ҳақидаги ғояларини илгари суради. Жумладан, турли табақа намоёндаларидан иборат “Олий Мажлис” тузиб, барча қонун ва низомларни шу мажлисда ишлаб чиқиб, муҳокама қилинишини, сўнгра амир томонидаи тасдиқланиши лозимлигини, шунингдек, амирликда давлатнинг барча соҳалари бўйича назорат маъмуриятини ташкил этишни таклиф қилади⁹.

Филология фанлари доктори Иброҳим Ҳаққулнинг “Аҳмад Калла” номли эссесидида шундай сатрлар бор: “Ўн тўққизинчи асрдаги Бухоро шароитида Аҳмад Донишдек олим, адиб, мутафаккир ва давлат арбобининг камол топиши ҳайратланарли ҳол... Илм-фаннинг саёзлашуви, маърифат бўстонларининг қовжираши, ҳуррият нурларининг сўниши Бухоронинг тинка-мадорини қуритган. Давлат ва ҳокимият Бухорои шариф аҳли хоҳиш-иродасига зид бўлган ақида ва орзу-ҳавасларга тобе эди. Рост сўз, тўғри фикрнинг бир чақалик қиймати бўлмаган ана шундай қалтис шароит ва бадбўй муҳитда Аҳмад Дониш сарой хизматида юрган. Аҳмад Дониш ҳаётни севиб, ҳеч бир тўсиқ ва қаршилиқни писанд этмай мардона кун кечирди. Шу боисдан ҳам

⁹ Ҳомидий Х. Кўҳна Шарк дарғалари.-Т.: Шарк, 1999, - 333 б.

унинг асарлари ростлик, матонат руҳи билан суғорилгандир”¹⁰, деб таъкидланади.

Дарҳақиқат, Аҳмад Дониш халқ, давлат ва ҳокимиятнинг таназзулдан қутулишини ўйларди. Шу боис у жоҳил, нодон ва аҳмоқ кимсаларни давлатдан ҳимоялашга уринмаганидек, ичдан чириб, бузилиб кетган давлатнинг одамлар ҳаётида бирор ўзгариш қилиши ҳақида сўзлашни ҳам истамасди. Унинг биринчи орзуси ахлоқ ва тафаккур эди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Ахмедова З. Аҳмад Маҳдуми Дониш. Монография. Бухоро: Дурдона нашрети, 2021
2. Жумаев Ж. Жаид мутафаккири Саидахмад Сиддиқий –Ажзий фаолиятини ёритувчи манбалар. [http:// www.azon.uz/content/views/jadid-mutafakkiri-saidahmad-siddiqiy-ajz](http://www.azon.uz/content/views/jadid-mutafakkiri-saidahmad-siddiqiy-ajz)
3. Мўминов И.М. Ўзбекистондаги табиий-илмий ва ижтимоий -фалсафий тафаккур тарихидан лавҳалар (XIX асрдан ва XX асрнинг бошларигача). -Т.: Фан, 1999.
4. Юнусов А. Аҳмад Дониш. Сталинобод: Ирфон, 1960. 19-25 с.
5. Раджабов З. Из истории общест. полит. мысли. XIX – XX вв. . Сталинобод, 1957.
6. Ҳомидий Ҳ. Кўҳна Шарқ дарғалари.-Т.: Шарқ, 1999
7. Иброҳим Ҳаққул. Аҳмад Калла. Эссе. Хуршид даврон кутубхонаси. <https://kh-davron.uz/kutubxona/>

¹⁰ Иброҳим Ҳаққул. Аҳмад Калла. Эссе. Хуршид даврон кутубхонаси. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/ibrohim-haqqul-ahmad-kalla-sse.html>.

